

Notes et spéculations sur l'envie du clitoris et le déconfinement de la prostate chez le garçon

[avec hyperliens]

Vincent Bourseul¹

vincent.bourseul@gmail.com

www.vincentbourseul.fr

Paris, le 2 janvier 2021

« [...] il est tout à fait clair qu'il y a besoin de trouver un autre nom pour ce qu'il en est de l'homme pour une femme [...] »

J. Lacan, *Le Sinthome*.

Le geste freudien, qui consista en la désignation du *sexuel* ouvrant à l'expérience de la psychanalyse², peut-il être suivi non seulement d'effets mais encore de prolongements, ainsi que Lacan a pu revenir à Freud, et après qui il nous revient de poursuivre sur ce qui continue de frayer – en s'actualisant – dans la vie d'âme et sexuelle des humain·e·s ?

Ainsi que Freud l'a si souvent remarqué, les manifestations les plus anormales en apparence de la vie sexuelle, les aberrations sexuelles³, continuent de nous instruire plus sûrement que les évidences. Les comportements sexuels les plus étonnants, les plus dérangeants – ou

¹ Pratique la psychanalyse à Paris.

² Vincent Bourseul, « La sexualité, cet impensé pour la psychanalyse (qui devrait le rester) », septembre 2020. Disponible, [ici](#). À lire sans doute en préalable, au moins pour le point où j'ajoute à ma définition du genre en psychanalyse ces deux formulations : *Être un Homme comme une femme* est l'enjeu de toute cure d'homme. *Être une Femme sans Homme* celui de toute cure de femme.

³ Voir le traitement du chapitre consacré aux aberrations dans les trois essais sur la théorie sexuelle, dans ce volume : *Œuvres complètes - psychanalyse* - vol. VI : 1901-1905, Paris : PUF, 2006.

inquiétants – au premier abord ne sont que des ambassadeurs, des émissaires qu'il faut continuer d'accueillir et de suivre avant de les remercier, pour le dégagement qu'ils opèrent et nous offrent dans notre exploration du fait sexuel et de ses relations à l'inconscient.

Ce que nous apprenons par l'étude de certains de ces phénomènes étonnants peut bien être recouvert des explications toutes élégantes déjà produites, ou par les démonstrations théoriques académiques les plus autoritaires. Mais à suivre celles-ci on manquerait de rencontrer l'inouï – qui interroge tant le naturel que le culturel ou le civilisationnel –, avec lequel nous nous faisons autant que nous nous débattons.

Depuis Freud, nous avons commencé de distinguer l'anatomie des destins, puis l'anatomie d'elle-même par-delà sa genitalité d'où s'érige le Phallus à tous les vents, pourfendeur du Complexe d'Œdipe à sa façon, avec Lacan, et représentant de la civilisation à l'inconscient.

Reconnaissons-le – et regrettons-le –, nous n'avons pas encore poussé très loin la possibilité d'ouvrir en grand les intimités de nos intérieures pensées sur le genre, l'amour, la vie. Cette réticence – ainsi que nous devons qualifier ce qui n'est pas un retard – insiste et met au jour ce que nous ne voulons pas encore savoir, ce que nous⁴ refusons de savoir déjà qu'il convient pourtant de faire passer à la révélation pas à pas.

À quoi s'adosse l'expérience clinique psychanalytique, toujours irréfutable et indémontrable, où se sont laissés connaître, depuis près de trente années, ces cas – que nous qualifions à l'occasion – devenus ordinaires, littéralement si éclairants du continent moins noir qu'il n'y paraissait de la sexualité dite féminine – ou du *féminin*, lorsque ce dernier est confondu avec sa supposée généalogie fantasmatique chez celles que nous nommons « femmes » –, qui ne nous permettent plus de prétendre poursuivre à

⁴ Nous, ici, représente sans doute les analystes comme générique, ou bien le milieu psychanalytique en tant qu'autorité théorique malgré lui.

l'identique, sans tenir compte des évidences rencontrées dans *l'envie du clitoris*⁵ chez le garçon⁶, envie soutenue par l'irrésistible ascension de l'orgasme prostatique chez l'homme et ses conséquences sur nos élaborations théoriques ?

Il convient de situer une proximité, que nous apprécierons plus tard, avec cette clinique – que nous avons dite « du genre » pour tenir le divan amène – enseignée par la singularité des parcours de transition, dits FtM, qui contestent et dépassent ceux mieux connus dits MtF dans notre expérience. Dans le même temps, sans rapport étiologique, mais liée par leur contemporanéité, l'explosion du Chemsex, depuis une quinzaine d'années, illustre de son côté l'implacable désir et ses conditions visant le contournement désespéré de la jouissance phallique pour le compte d'une réification, mise en échec, de l'incarnation ordinaire d'un rapport qu'il n'y a toujours pas entre les sexes, quels qu'ils fussent : à quoi les genres répondent outrageusement de leur capacité d'accord, où ils font croire à la possibilité d'un accord de particules. Un phénomène peut en cacher un autre, sans le dissimuler ni modifier sa trajectoire, à minima en perturber l'observation.

Du sexe guérir l'amour

À cela nous nous sommes proposé de repérer ce qui de l'amour semble atteint par le sexe au point d'en souffrir, qu'une guérison imaginaire peut faire croire résiliente jusqu'à le rendre inoffensif après l'avoir décrété épanoui, libéré ou performant, ainsi que la sexualité devrait l'être depuis près de cinquante ans, mais dont nous constatons amèrement combien sa *libéralisation* a empêché durablement sa *libération* pensée comme telle à tort, malgré les indéniables aménagements qui font progrès.

⁵ Version de *l'envie du pénis* de la fille, chez le garçon. Où la dualité apparente signée de la réciproque vient moquer, à l'appui de cette rhétorique, la plus-value supposée de l'avoir sur l'être.

⁶ Le signifiant «garçon» convient ici au sujet qui s'en fait représenté, que l'individu soit cis-genre, trans, queer ou autrement qu'il le peut «un garçon» (Attention : posséder tel organe n'est pas une condition, l'envie du clitoris tel que nous l'abordons n'est pas absent des parcours des transitions FtM, bien que cela puisse étonner certain-e-s).

Du sexe guérir l'amour, comme un projet pour libérer l'amour de ce qui le fait souffrir, ainsi que nous entendons et déchiffrons ce vœu inconscient courant, dont il faut dire ce qui le compose entre fantasme, désir, pulsionnalité et vectorisation de l'être par la jouissance dite de l'Autre, où se conjuguent ces temps-ci ces défis lancés vers l'Absolu qui électrisent et électrocutent nombre de tentatives toutes humaines, au risque de la culture⁷.

De l'anatomie nous avons commencé de dégager le sexe depuis plus d'un siècle. Grâce à l'expérience de l'analyse on peut distinguer le sexe du signifiant et cesser d'essayer de guérir l'amour à coups de sexe : ce que les psychanalystes résistent à croire – malgré l'écriture des formules de la sexualité par Lacan –, convaincus que du signifiant la loi doit être tenue pour responsable, tandis qu'elle est au mieux coupable de laisser en maître certains de ses représentants pour le compte du sujet : *Homme, Femme*, ainsi que l'usage les consacre comme la débilite⁸ la mieux partagée⁹.

Chez le garçon, nous ne pouvions pas savoir, avant nos connaissances présentes sur l'incroyable existence physiologique et anatomique du clitoris¹⁰, le non-lien entre le fantasme de grossesse¹¹ – l'enceinte du corps ou le corps fait enceinte par la grossesse –, et l'occupation/dépassement du corps par la

⁷ Voir quelques développements sur la *cancel culture*, et certaines critiques de l'intersectionnalité et du post-colonialisme, où s'opposent diverses pétitions d'intellectuels, d'artistes et autres dépositaires d'une autorité idéologique.

⁸ Telle que Lacan la situe, notamment ici : "Platon était, était pour tout dire lacanien. Naturellement il ne pouvait le savoir. En plus, il était un peu débile. Ce qui ne facilite pas les choses, mais ce qui sûrement l'a aidé. J'appelle débilite mentale le fait d'être un être parlant qui ne soit pas solidement installé dans un discours. C'est ce qui fait le prix du débile. Il n'y a aucune autre définition qu'on puisse lui donner sinon d'être ce qu'on appelle un peu à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'entre deux discours, il flotte. Pour être solidement installé comme sujet, il faut s'en tenir à Un, ou bien alors savoir ce qu'on fait." (Jacques Lacan, *Le séminaire, L'acte analytique*, leçon du 15 mars 1972, inédit.)

⁹ Vincent Bourseul, "Ni homme ni femme à la sexualité", séminaire « Les enjeux du phallique », EPSF (École de psychanalyse Sigmund Freud), animé par Annie Tardits et Elizabeth Leybold. 12 janvier 2016.

¹⁰ La connaissance actuelle du clitoris, dans sa réalité physiologique et anatomique, conteste les constructions imaginaires précédentes. Elles en relancent aussi les constructions et les portées. Par exemple, la distinction vaginale ou clitoridienne de l'orgasme paraît suspecte dès lors que le clitoris est connu pour innover la paroi vaginale jusqu'à faire chuter une pensée de types, de caractères sexuels propres à certaines femmes ou d'autres, etc. Sans oublier les corps caverneux et des bulbes, et son gland, qui le font être, à cette heure, un organe sexuel par excellence aussi imposant que d'autres, et bien plus..

¹¹ Vincent Bourseul et Laurie Laufer, « Atualidades do "rochedo" freudiano : o "primeiro homem grávido" » (trad. Fabiana Campos Baptista), *Ágora*, 2016, p. 9-20. Voir le texte avant publication dans sa version française originale, [ici](#).

jouissance sans limite installée comme enjeu du *fist-fucking*¹²¹³, qui vient prendre le relais dans la réalité d'un désir inconscient de posséder l'organe supposé invisible du plaisir féminin – au cœur d'une forme sensorielle où se précipite dans le même temps, autant que se confond, l'objet phallique du poing/bras devenu un comblement anal d'abord – objet phallique qui fait tenir la jouissance du même nom au corps de l'autre –, avant de se faire extension sans bord. Un non-lien remplacé par l'organe lui-même ayant accédé au droit de cité. S'en est terminé le temps où le clitoris était pensé comme un « petit bouton », minuscule et fragile. L'invisible du clitoris et sa réputation d'une jouissance illimitée, folle, incontrôlable, histrionique, nourrissent la forme que prend au fantasme inconscient de l'homme, envers le *fist-fucking* en particulier, d'être possédé par la sensation, d'être le détenu de l'Autre (être son avoir) par ses effets. La forme anatomique désormais connue, visible, du clitoris nourrit certains appairages inconscients tirant soit vers la porte des Cieux, ou bien encore une source vitale souterraine proche du noyau terrestre.

De cela l'expérience nous conforte encore maintenant, depuis plus de dix années, aussi nous finissons par l'admettre. En confortant, une fois de plus, que la relation d'objet s'impose toujours comme pierre angulaire des formations de l'inconscient, où plus il est invisible plus il semble fonctionner.

Où nous pensions lire et interpréter le fantasme de grosseur de l'homme comme une sorte d'équivalent asymétrique de l'envie du pénis de la femme, nous ignorions encore précisément les qualités physiques équivalentes des deux organes (gland/pénis, clitoris), telles qu'elles nourrissent à l'inconscient – qui ne suppose pas, mais sait – cette belle équivalence d'envie de possession autour de ce qui, non sans en passer par l'organe, fait sentir au corps qu'il

¹² Lire et relire à ce sujet le texte de Jean-Louis Chrétien, *La joie spacieuse. Essai sur la dilatation*, Paris : Les Éditions de Minuit, 2007.

¹³ Voir l'ouverture du colloque *Normes, trans-identités et inventions des sexualités*, novembre 2014, « [Facebook, Marguerite Duras et le BDSM](#) », par Vincent Bourseul.

détient ce qui le fait être – donc qu'un·e autre l'ait, fut-il l'Autre ou le partenaire faisant fonction.

Mais l'inconscient sait que son ailleurs détient en toute logique quelque chose qui est. Qu'il le prenne, à l'occasion, dans la réalité pour ce qu'il n'est pas grâce à ce qui lui est lié d'une façon ou d'une autre, est bien une compétence toute naïve de l'inconscient que la psychanalyse nous a donné à apprendre. Ainsi se conçoit autrement que les réalités aperçues, autant que celles à peine devinées ou espérées, mais adoptées par l'inconscient dans leur complète consistance, ne puissent pas nourrir autre chose qu'une bévue ordinaire où ce qui n'est pas aperçu dans la réalité, bien que vu à l'inconscient par le regard qui n'a pas besoin des yeux pour y voir clair, poursuive de tenir le flou qui cache le loup. Nous ne voyons pas ce qu'il n'y a pas à voir et regardons l'invisible que nous ne voyons qu'à le sentir autrement : ce qui rend possible les déplacements d'objets que la pulsion, entre autres, se propose d'investir.

Donc lorsque nous faisons, à l'occasion, correspondre de façon assez fantastique l'envie du pénis de la fille avec l'envie de la maternité du garçon comme deux opposables répartissant la frustration et la castration qui va avec pour les deux sexes pensés par ce prisme, nous commettons une grave erreur, en plus d'user d'un procédé non analytique, purement rhétorique : celle qui faisait croire, et continue de faire croire, que l'inconscient peut produire la figure de quelque chose quand qu'il peut en détenir la représentation. C'est un point capital, pour qui veut savoir, aujourd'hui, la méprise explicative ou l'interprétation abusive, si souvent commises l'une et l'autre, sur la différence supposée des sexes pensés comme deux – ce qui n'a rien à voir avec le réel des deux sexes tel qu'il se rencontre dans la rencontre sexuelle, qu'importe les anatomies concernées.

Chaque sexe, si l'on peut dire de cette manière inhumaine, sait que l'autre a quelque chose puisqu'il en détient une représentation de chose à

l'inconscient, et qu'à l'avoir l'autre est encore autre chose qu'il n'est pas lui-même – au-delà de l'inconscient cette fois. Cela suffit pour savoir ce qu'il en est des constructions inconscientes et des processus conséquents de ces différences entre les êtres. La surreprésentation par la figuration est une propriété consciente, non inconsciente : de cela nous avons encore à parcourir les détails pour poursuivre de donner avec précisions les caractéristiques de cet *Unbewusst*¹⁴.

L'envie du clitoris

Ainsi certains savoirs inconscients, rendus disponibles par l'interprétation et la construction des manifestations sensibles de la langue analysante au fil des séances, ont permis de discerner les axes fondateurs du spectre fantasmatique d'amateurs de *fist-fucking* proposant leur corps entier, mais distingué en deux mouvements, tant spéculaire que non-spéculaire, à l'incarnation imaginaire dans la réalité des parties désormais connues du clitoris dans son entier, depuis son extériorité vers son intériorité, irrigant les parois internes vaginales capables dès lors d'accueillir l'externe en sensations¹⁵. Les bras, les jambes, les tripes, tout y est d'être cet accueil, cet intérieur faiseur d'externe : cette sorte de porte d'accès, un *stargate*. Où les membres de leur corps physique les font être l'organe du plaisir féminin devenu un géant représentant chimérique dans la réalité phénoménale : celui capable d'engager le corps dans une intégrale escalade sensorielle, où l'orgasme prostatique et son au-delà de la jouissance restreinte du pénis certifient le dépassement phallique de la jouissance sexuelle débordée par celle de l'Autre – non objectale. Abandonnés à la main autoritaire, réelle ou imaginaire, responsable du plaisir et son au-delà, par principe, susceptible de *l'avoir*, ces hommes font l'expérience de « La femme

¹⁴ Sans doute se découpent ici les points d'entrée d'une élaboration de l'inconscient imaginaire, l'Ics-I.

¹⁵ Autrement dit, quitte à écraser le propos : ils se prennent moins pour des femmes que pour un organe en particulier que les femmes non seulement possèdent mais sont cet organe, ainsi que les hommes peuvent constituer des phallus en tant que tels (Ne dit-on pas «tête de bite» ?).

n'existe pas ». Non pas d'être féminisés parce que pénétrés, bien au contraire, phallicisés de toute leur chair laissant l'être à l'évanouissement de cette jouissance, au-delà de l'organe qui fait principe, entre réalité et plaisir dépassables, où s'évanouir.

Un *avoir* dont l'équivoque sexuelle ne cesse, dans le coït tel qu'on le dit, de faire passer l'avoir pour un prendre lorsqu'il est don à être. « Je te prends » donne autant qu'il reçoit d'être pris par, sous couvert d'acceptation du sens, en son inverse, admis pour garantir l'aller-retour qui s'impose dès lors afin de vérifier la bonne marche des signifiants qui se retournent, et renvoient ce qui n'est pas pris de l'être vers l'avoir d'un étant à venir – caché/coucou, dedans/dehors, prendre/être pris, etc. D'où la pénétration marque son tempo toujours retard.

Le clitoris enviable¹⁶ plus que toute autre chose, objet merveilleux, capte le regard inconscient de ces patients, soulagés de n'avoir pas à trouver sa compensation réelle dans la réalité, puisqu'ils sont informés de son ek-sistence. Libéré de l'organe assiégé par sa fonction désirante et fantasmatique, le sexe, définitivement, se tient à l'Autre de la jouissance, pas au Phallus articulé/volant de l'objet pulsionnel que le genre soutient d'être ici, et d'être aussi tout de même celui de garçons à qui cela convient (des garçons cis-genres).

Clitoris ou prostate se laissent ici penser, et au-delà, comme symboles d'entrée vers la jouissance qui de l'Autre règle son pas d'objecter, de temps en temps, à l'abord par le bord quitte à réduire le champ de l'être, sans pour autant soutenir l'élection des dits organes au rang de Phallus, bien qu'ils se nourrissent des *enjeux phalliques* traversant l'expérience depuis le champ de l'Autre.

Ainsi donc, ce que nous désignons par *l'envie du clitoris chez le garçon* et l'accès à l'orgasme prostatique, liés dans ces exemples cliniques, trace, à notre

¹⁶ Quitte à exagérer ses compétences et qualités pour le fantasme, très au-delà des réalités physiologiques du clitoris : ceci laissant planer une modalité de construction du Phallus où ce qu'il n'y est plus de l'organe s'épanouit en compétences hallucinantes.

époque, les contours, d'une autre géographie sexuelle, y compris dans la réalité anatomo-physiologique, où le cru vu continue de l'emporter sur l'existence réelle pourtant sentie et perçue que la représentation consciente tient encore compatible avec le scénario imaginaire, tandis que l'inconscient discute, si l'on peut dire, avec les seuls tenants de cette histoire : l'un n'aura de l'Autre que la jouissance non acquise au Phallus d'en orchestrer la partition symbolique faute du reste.

Soyons en sûrs, et bien au-delà des spécificités apparentes des sexualités soi-disant minoritaires, ici classées parmi le BDSM¹⁷. Les livres en vente, ces jours-ci, pour les fêtes de fin d'année, regorgent de compilations sexologiques où la prostate tient une place de choix. Des modes d'emploi sexologiques fleurissent sur les tables des librairies. L'équivalence du « Point P » avec celle du « Point G », ainsi que nous l'entendons si souvent aujourd'hui en dit long et conclut, pour ainsi dire, la question. Dès lors, nous savons que le clitoris n'a pas fini de hanter les rêves secrets des petits garçons jaloux de l'expérience sexuelle si réputée de leurs sœurs humaines, d'une part, et, d'autre part, qu'à l'inconscient, ou disons, pour l'image inconsciente du corps, le clitoris et la prostate partagent des qualités par ailleurs contradictoires pour l'anatomie, mais sont ce qui habille pour quelques temps encore des liens économiques efficaces pulsionnellement¹⁸. Grâce à quoi, pour un temps, les mâles humains peuvent faire l'expérience de cette envie du pénis de la fille qui n'est pas et ne sera jamais l'envie du pénis de la femelle humaine : là tient une évidence à reprendre, car la fille prise par cette envie n'est pas n'importe quelle fille, c'est la petite fille du monde occidental, blanc, des sociétés modernes de l'Europe des

¹⁷ Le sigle BDSM (pour « bondage, discipline, domination, soumission, sado-masochisme ») désigne un ensemble de pratiques sexuelles et contractuelles utilisant la douleur, la contrainte, l'humiliation érotique ou la mise en scène de divers fantasmes sexuels.

¹⁸ Le marché en très forte augmentation des sex-toys, dont les stimulateur de prostate, chez les hétérosexuels en particulier, témoigne d'une modification dans la réalité d'un certain lien à l'imaginaire et au corps, du rapport à cet organe qui demeurerait sexuel pour l'urologue depuis longtemps. Bien que l'anneau pénien reste le jouet sexuel le plus vendu, témoignant peut-être ici d'une prévalence donnée à l'augmentation ou l'amélioration du pénis dans son efficacité à produire des sensations.

débuts du vingtième siècle : elle ne résume pas les humanités femelles à elle seule.

La jouissance sexuelle, pas si phallique, pas si sexuelle

Devants ces éléments cliniques, la jouissance de l'organe à proprement parler, soit du clitoris ou du pénis, par exemple, ne saurait être maintenue comme celle dite *sexuelle* uniquement, pouvant être de portée tant phallique qu'autre : où le sexe n'est plus tributaire de l'organe génital. La jouissance *sexuelle* pourrait être dite *génitale* à présent pour libérer le sexe de son anatomie, sans quoi Freud serait démenti, et nous, contraints de rabattre le Phallus sur l'organe pénien ou clitoridien, ce qui ne convient pas systématiquement : l'organe s'il peut être élu à ce rang n'en détient pour autant aucune qualité – ni naturelle ni culturelle – si fortes qu'elles en imposeraient à coups sûrs les effets.

Qu'elle soit organique ne la présuppose pas plus, ni moins, à être phallique ou de l'Autre. La jouissance ne rassemble pas les corps, elle les sépare, qu'elle soit phallique ou de l'Autre, et confirme que si des corps se mettent en rapport, sexuellement parlant, cela n'a rien de nécessairement jouissif, cela peut en toute simplicité signaler l'amour. Dans un autre texte, nous tenterons de repérer l'intérêt d'une séparation, par identification logique, de la signifiante du sexe et de son représentant.

Ce qui nous amène à relever ce constat récurrent que la jouissance sexuelle n'est pas une jouissance logiquement phallique, quand bien même nous aurions aussi apprécié – politiquement peut-être – de pouvoir qualifier de jouissance phallique celle liée au clitoris par exemple, à l'heure où se révèlent encore des nouveaux arrangements sexuels de l'espèce humaine. Non, la jouissance sexuelle liée à l'organe sexuel dit génital (qu'il s'agisse du pénis, du gland, des lèvres, du vagin, du clitoris) relève, par défaut, de la jouissance de

l'Autre. Qui ne tarde pas à nous faire penser à l'au-delà du plaisir, cette fois comme au-delà de la jouissance (phallique).

De cela nous pouvons être assurés par l'exploration de ces événements cliniques précités, mais aussi d'autres éléments cliniques déjà abordés : en premier ceux du *rapport entre les genres*¹⁹ en lieu du *non-rapport sexuel* dans le Chemsex, à quoi nous avons contribué par quelques publications²⁰, auquel nous pouvons associer en second le devenir fantasmatique de l'organe prostate féminisé – et phallicisé du même trait, non pas rendu phallique, c'est là l'essentiel de notre réflexion présente – dans les manifestations contemporaines des recompositions de la géographie du plaisir dit masculin (en lien avec la pratique du *fist-fucking*, notamment, mais plus globalement, la pénétration anale de l'H par ses partenaires F ou FtM qui vient dire ce qui ne s'apercevait pas dans les représentations étroites du rapport homosexuel H/H). Par quoi nous avons soutenu l'interrogation d'un rapport entre les genres là où celui entre les sexes continue de ne pas s'écrire.

Nous pouvons dès lors rectifier cette erreur historique dans notre discipline : l'homme n'a pas de prédisposition pour la jouissance phallique, tandis que la femme n'a pas davantage que l'homme accès à la jouissance de l'Autre : ce sont des interprétations révélatrices du désir en circulation auquel nous sommes mêlés, disons culturellement ou collectivement ; interprétations qui sont le désir qu'elles épinglent.

Ce qui nous rappelle notre proposition de 2016²¹ de situer sur le nœud borroméen le sexe, qui se tiendrait aux abords de la jouissance de l'Autre, tandis que le genre s'illustrerait à la jouissance phallique où le réel et le symbolique se soutiennent sans l'imaginaire : au dehors du corps, donc,

¹⁹ Vincent Bourseul, « Si il n'y a pas de rapport sexuel, n'y en aurait-il pas un entre les genres ? », *Carnets de l'École de Psychanalyse Sigmund Freud*, n°96, 2014, p. 107-114.

²⁰ Vincent Bourseul, « Le « genre gay » et souffrance identitaire : le phénomène *slam* », *Nouvelle Revue de Psychosociologie*, 2014/1, n°17, p. 109-120. Vincent Bourseul, « Prendre soin de soi, envers et contre tout : version du care », *Raison publique*, n°20, 2015.

²¹ *Op. Cit. Le sexe réinventé...*, p. 198. Voir en annexe à la fin du texte.

susceptible de revendiquer pour l'organe une reconnaissance érotique précise
22.

Avec quoi, invités par l'expérience, nous devons souligner ce constat : le sexe n'intéresse pas le Phallus, sauf par la masturbation, et par cette même dimension auto-érotique dans les échanges sexuels – particulièrement ceux éclairés par une consommation de certaines drogues²³ qui, mieux que d'autres pratiques plus ordinaires, se fondent tout autant d'une partition, auto-satisfaisante et phallique, de la jouissance en jeu dans l'acte sexuel, éclairant cette Jouissance – quelle qu'elle soit – qui ne laisse aucune chance au dit rapport.

La non-équivalence entre homme et femme pensés comme sexes, que Lacan soutient en particulier dans *Le Sinthome*, fait l'impasse sur l'assignation non pas d'un sexe/genre à un corps né/identifié, mais de celle du signifiant à un supposé sexe pour son signifié (où les formules de la sexuation discutent un peu trop aisément avec le *côté homme* et le *côté femme*, vestiges de la ségrégation urinaire). Lorsqu'il interroge : « [...] il est tout à fait clair qu'il y a besoin de trouver un autre nom pour ce qu'il en est de l'homme pour une femme [...] » (p. 101), nous y repérons la prémisse d'un détachement de ce que le genre, entre temps, est venu confirmer et a rendu possible de l'anticipation lacanienne : séparer le sexe du signifiant au-delà de sa distinction d'avec l'anatomie qui en précède la possibilité, ceci à l'appui de la sexuation et non contre elle lorsque confondue avec la différence sexuelle.

Ceci nous permet, à posteriori, de quitter le point de vue de Lacan pour qui l'homme est une « affliction pour la femme », et d'en dégager, pour s'en soutenir, le principe du non-rapport sexuel conséquent de ses élaborations : les

²² Vincent Bourseul, *Le sexe réinventé par le genre, une construction psychanalytique* (préface de Joan W. Scott) 2016, aux éditions Érès, dans la collection Scripta de l'École de psychanalyse Sigmund Freud.

²³ Vincent Bourseul, « Le « genre gay » et souffrance identitaire : le phénomène *slam* », *Nouvelle Revue de Psychosociologie*, 2014/1, n°17, p. 109-120.

sexes, qu'importe la manière de les concevoir, sont contradictoires sans être contraires. Et, ce faisant, libérer notre pensée de la sexuation et celle sur la jouissance de ce qui s'en lierait de l'Homme et de la Femme selon l'expérience vécue jusqu'alors ; tenter d'accueillir, réellement, sans présupposition devant les incroyables constructions psychiques qui nous sont données de découvrir chez celles et ceux et tous les autres qui viennent parler pour dire. Quitte à tenter un tableau de plus pour repérage ²⁴, quitte à s'égarer pour découvrir.

Puissent ces propositions loufoques aux yeux de certain·e·s contribuer un peu à considérer le clitoris comme un organe de pensée ²⁵, qui, de ce fait, n'est plus la marque exclusive des femmes, mais se voit disputer ses atours par tous, et inspire des modes de jouir au féminin dépassant l'anatomie de la femelle humaine comme celle du mâle humain, mais aussi les prérogatives de l'homme et de la femme libéré·e·s de leur sexes *désignifiés*, rendus libres à trouver de nouveaux arrimages avec les mots, et qui sait, peut-être un nouveau point de capiton avec l'amour. Car le clitoris demeure un lieu de blessures mal justifiées par l'énigme féminine à laquelle nombre d'humain·e·s viennent rêver, jouir et fantasmer, plutôt que mutiler, faire taire, tuer et démentir.

Vincent Bourseul
Paris, 2 janvier 2021.

Éditeur : Vincent Simon (simonvincent006@gmail.com)

²⁴ Ça va devenir une habitude, celui-ci est le troisième après celui consacré au repérage du genre, sexuation et sexe (2013), suivi d'un second consacré à l'identitaire, l'identité et l'identification (2018).

²⁵ Voir le dernier ouvrage publié récemment par Catherine Malabou, *Le plaisir effacé. Clitoris et pensée*, Paris : Rivages, 2020.

Repérage de trois jouissances (2020)

	Imaginaire	Symbolique	Réel
Jouissance génitale	objet	instance	processus impossible
Jouissance de l'Autre	processus	objet	instance impossible
Jouissance phallique	instance	processus	objet impossible

Situations du sexe et du genre au noeud borroméen (2013)

